

ZO'RAVONLIK, UNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA UNI OLDINI OLISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415372>

Nosirova Dilfuza Nabievna

Andijon viloyati Yuridik texnikumi

ingliz tili fani o'qituvchisi, 3 – darajali yurist

Annotatsiya: ushbu maqolada zo'ravonlikni sabablari, murakkab va turli darajalari, odamlarning o'zini tutishiga ta'sir ko'rsatadigan va zo'ravonlik qurboniga aylanish huquqini oshiradigan biologik va shaxsiy omillar hamda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: zo'ravonlik, sabab, tur, omil, himoya, xotin-qizlar, huquq,

Zo'ravonlikni bitta omil bilan bog'lash mumkin emas. Uning sabablari murakkab va turli darajalarda yuzaga keladi. Ushbu murakkablikni aks ettirish uchun ekologik yoki ijtimoiy ekologik model tez-tez ishlatiladi. Zo'ravonlikni o'rganishda ekologik modelning quyidagi to'rt darajali versiyasi ko'pincha qo'llaniladi:

1. Birinchi daraja odamlarning o'zini tutishiga ta'sir ko'rsatadigan va zo'ravonlik qurboniga aylanish huquqini oshiradigan biologik va shaxsiy omillarni belgilaydi: demografik xususiyatlar (yoshi, ma'lumoti, daromadi), genetika, miyaning shikastlanishi, shaxsiyatning buzilishi, giyohvand moddalarni ko'p ste'mol qilish;

2. Ikkinchi daraja yaqin munosabatlarga, masalan, oila va do'stlar bilan bo'lgan munosabatlarga qaratilgan. Masalan, yoshlar zo'ravonligida, zo'ravonlik bilan shug'ullanadigan yoki uni rag'batlantiradigan do'stlarning bo'lishi, yosh odamning zo'ravonlik qurboni yoki ijrochisi bo'lish xavfini oshirishi mumkin. Yaqin sheriklarning zo'ravonligi uchun modelning ushbu darajasidagi izchil belgi - bu oilaviy ziddiyat yoki munosabatlardagi kelishmovchilik. Yo'lda oqsoqollarni kamsitish, muhim omillar zo'ravonlik ko'rsatgan shaxs va parvarish qiluvchi o'rtasidagi o'tmishdagi munosabatlar tabiati tufayli stress holatida bo'lish;

3. Uchinchi daraja jamoat sharoitlarini, ya'ni maktablarni, ish joylarini va mahallalarni o'rganadi. Ushbu darajadagi xavfga mahalliy giyohvand moddalar savdosi mavjudligi, ijtimoiy tarmoqlarning yo'qligi va zich qashshoqlik kabi omillar ta'sir qilishi mumkin. Ushbu omillarning barchasi bir necha turdagi zo'ravonliklarda muhim ekanligi ko'rsatilgan.

4. Va nihoyat, to'rtinchi daraja zo'ravonlikni rag'batlantiradigan yoki to'sqinlik qiladigan muhitni yaratishga yordam beradigan keng ijtimoiy omillarni ko'rib chiqadi: jinoiy adliya tizimining javobgarligi, gender rollari yoki ota-ona va bola munosabatlari bo'yicha ijtimoiy hamda madaniy me'yorlar, daromadlar tengsizligi, ijtimoiy ta'minot tizimining kuchi, zo'ravonlikning ijtimoiy qabul qilinishi, qurol-yarog' mavjudligi, ommaviy axborot vositalarida zo'ravonlikka duchor bo'lish va siyosiy beqarorlik.

Aslini olganda, "zo'ravonlik" tushunchasi ishlatilganda - bu "shikast yetkazish, suiiste'mol qilish, zarar yetkazish yoki yo'q qilish uchun jismoniy kuch ishlatish" kabi boshqa ta'riflardan ham foydalaniladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti zo'ravonlikni "qasddan jismoniy kuch ishlatish yoki kuch, tahdid qildi yoki o'ziga, boshqa shaxsga yoki guruhga yoki jamoaga qarshi jarohat, o'lim, psixologik zarar, rivojlanish yoki mahrumlikka olib keladigan yoki olib kelishi ehtimoli yuqori bo'lgan jaryon" deb ta'riflaydi.

O'zbekistonda ham keyingi vaqtlarda xotin-qizlarning huquq-manfaatlarini, gender tenglikni ta'minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish, ularga yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda ushbu masala davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu munosabat bilan og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan, shu jumladan oilaviy muammolar va turmushida turli hil zo'ravonlikka duch kelgan xotin-qizlarni ruhiy qo'llab-quvvatlash va ularga motivatsiya berish, zo'ravonlikka qarshi targ'ibot ishlarini kuchaytirish maqsadida jamoatchilik e'tiborini ushbu masalaga jalb etishga qaratilgan tadbirlar tashkil etilmoqda.

Bundan tashqari, bugungi kunda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish borasida jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka doir murossasizlik muhitini yaratish uchun chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilishga oid bir qator xalqaro hujjatlar rasmiylashtirildi. Inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlarda shaxsni zo'ravonliklardan, shu jumladan, oilada sodir etiladigan jinoiy zo'ravonliklardan himoya qilish mexanizmi mustahkamlab qo'yilgan. Inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklarasiyasi, fuqarolik va siyosiy huquqlar bo'yicha xalqaro kelishuv hamda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bo'yicha xalqaro kelishuv oilani jamiyat asosidagi guruh deb tan oladi hamda shaxsni oiladagi zo'ravonliklardan himoya qiladi.

Milliy qonunchiligimizda ham inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, uning hayoti, sog'lig'i, qadr-qimmatini va boshqa qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari ustuvorlik kasb etadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 26-moddasida: "Hech kimning qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas", deb qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" gi qonunining maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, zo'ravonlikning sababi, shubhasiz, ota-onaning ruhiyatida. Buni topish va uni ishlashga ehtiyoj oila bilan ishlashda psixoterapevtning vazifalaridan biridir (ish nafaqat bola bilan amalga oshiriladi). Har qanday tajovuz, zo'ravonlik har doim subyektiv sababga ega. Eng achinarli jihati shundaki, u har doim tajovuzkorning o'zi tomonidan tan olinmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Zo'ravonlikning oldini olish: dalil" 2012
2. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti. 2004.
3. Oliy Majlis Senati axborot xizmati.
4. <http://darakchi.uz/oz/132682>
5. <https://kun.uz/uz/03452739>
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz>